

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097688>

KOMPYUTERDA MA'LUMOTLARNI SAQLASH, MA'LUMOT SAQLOVCHI QURILMALAR VA ULARNING TURLARI

Abdusattorov Akbar Shavkat o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Telekommunikatsiya injiniringi
yo'nalishi 3-kurs talabasi
a.abdusattorov@tuit.uz

Abdusattorov Abbos Shavkat o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU akademik litseyi 1-bosqich o'quvchisi
abbosbekabdusattorov8@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda hammamiz keng ko'lamda ishlatayotgan eng kerakli yordamichimiz bo'lib borayotgan kompyuterlar inson mehnat faoliyatida ancha qo'l kelyapti. Kompyuterning ishlashida eng kerakli qisimlardan biri esa xotira hisoblanadi. Ya'ni ma'lumot saqlash kompyuterning asosiy funksiyalaridan biriga kiradi. Lekin ularning ishlash prinsipi haqida ko'pchilik yetarli ma'lumotlarga ega emas. Ushbu maqolada aynan kompyuterda ma'lumotlarni saqlash qurilmalari va ularning qanday ishlashi haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: bit, xotira, short-term memory, CPU, RAM, SDRAM, DDR RAM, OS, Tranzistor.

DATA STORAGE IN COMPUTERS, DATA STORAGE DEVICES, AND THEIR TYPES

ABSTRACT

Nowadays, computers, which have become our most essential assistants, play a significant role in human labor activities. One of the most crucial components of a computer is its memory. In other words, data storage is one of the primary functions of a computer. However, many people do not have sufficient knowledge about how it works. This article provides information about computer storage devices and their working principles.

Keywords: bit, memory, short-term memory, CPU, RAM, SDRAM, DDR RAM, OS, transistor.

Kompyuterdagi ma'lumot saqlash bilan inson miyasidagi ma'lumot saqlash o'rtasida ba'zi bir umumiy tushunchalar mavjud. Misol uchun insonda ikki turdagi xotira mavjud. Ular qisqa muddatli va uzoq muddatli xotiralardir. Qisqa muddatli xotiralar biz eshitgan, ko'rgan va miyyamiz qayta ishlab ulgurgan xotiralardir. Bunday xotirada ma'lumotlar tez yoddan chiqadi. Uzoq muddatli xotiralar ham shunga o'xshash faqat ular asosan o'rganganlarimiz, faktlar tajribalarimiz bo'lib ular uzoq vaqt davomida saqlanadi. Kompyuterda ham doimiy va tezkor xotiralar mavjud. Ishlash prinsipiga ko'ra tezkor xotiralari ko'pincha kompyuter o'chirilganda birga o'chadi. Ularda asosan kompyuterdagi amallar bajarish davomida tez fursatda qayta qayta murojaat qilinadigan ma'lumotlar saqlanadi. Doimiy xotira esa bu qisqacha qilib aytganda biz saqlab qo'yadigan ma'lumot saqlovchi qurilmalardir.

Tezkor xotira(short-term memory^[1]) u mikroperotsessor kabi ishlaydi. U tarkibida millionlab tranzistor va kondensatorlardan tashkil topgan integral mikrosxema asosida ishlaydi. Bizga ma'lumki ma'lumotlar baytlardan tashkil topgan. Baytlar esa o'z o'rnida bitlardan ya'ni 1 va 0 dan tashkil topgan. Istalgan ma'lumotni kompyuterga 1 va 0 yordamida kiritish mumkin. Muhim masala shu 1 va 0 ni qanday usulda saqlashligida. Kondensator bu elektor zaryad saqlovchi qurilma. Kondensatorda elektr mavjud bo'lgan holatni 1 va elektr yo'q bo'lgan holatni 0 deb qaraydigan bo'lsak. Tranzistor esa kondensator esa markaziy protsessor va shu xotiradagi kondensator o'rtasidagi aloqa vazifasini bajaradi. Bundan kelib chiqadiki xotiraning hajmi undagi integral mikrosxemaning transistor va kondensatorlari soniga bog'liq. Ular qanchalik ko'p bo'lsa xotiraning hajmi ham shunchalik ko'p bo'ladi.

1-rasm. [Integral mikrosxema](#)

2-rasm. Tezkor xotira(RAM)

3-rasm. Integral mikrosxemadagi 1 bit saqlovchi qurilma
(Transistor – transistor, Capacitor – Kondensator)

Tezkor xotiradagi integral mikrosxemada xotira jadvali tashkil qilingan. Bu ikki oʻlchovli array kabi koʻrinadi. Tabiiyki unda ustun va qatorlar mavjud. Kondesatorlarda maʼlumot yozish uchun avval kerakli ustun tanlanadi. Soʻngra shu ustundagi qatorlar zaryadlanadi. Maʼlumotni oʻqish va yozish jarayoni 4 ta bosqichda amalga oshadi:

1. Aniqlash. Kerakli ustun va qatorlar aniqlanadi.
2. Sanash. Yangilanishlar ketma-ketligini kuzatish
3. Oʻqish. Belginlangan manzildagi maʼlumotlarni oʻqish jarayoni (Zaryad bor yoki yoʻqligiga qarab)
4. Yozish. Agarda yozish lozim boʻlsa oʻsha manzilda qayta zaryadlash amalga oshiriladi)

Tezkor xotiraning bir qancha turlari mavjud boʻlib ular asosan ram (random access memory) deb yuritiladi. RAM lar bir necha turlarga boʻlinadi:

- SRAM (Static RAM)
- DRAM (dynamic RAM)
- FPM DRAM (Fast Page Dynamic RAM)
- SDRAM
- DDR SDRAM

Tezkor xotira qay darajada muhim? Tezkor xotiraning asosiy vazifasi bu doimiy xotira (long-term memory^[2]) dan maʼlumotni yuklab kompyuterning protsessori (CPU^[3]) ga yuboradi. Ram qanchalik hajmi katta boʻlsa u bir vaqtda shunchalik koʻp maʼlumotni oʻzida saqlay oladi. Shunga yarasha protsessorga maʼlumot uzatish tezligi ham oshadi. Buni chelak misolida tasvirlasa boʻladi. Maʼlum bir masofaga chelakda

suvni ko‘chirish qanchadur vaqt oladi. Deylik 10 l li suvni 2 l li chelakda 5 marta olib borishga to‘g‘ri keladi. Agarda chelak hajmi 4 l bo‘lsa bu olib borishlar 2.5 martani tashkil etadi. Bundan tashqari yana omillar mavjud. Ya’ni doimiy xotiraning tezkor xotiraga uzatish tezligi, tezkor xotiraning ma’lumot qayta ishlash tezligi ham muhim hisoblanadi. Kompyuterda aynan shu ma’lumot uzatish tezligi qanchalik yuqori bo‘lsa kompyuterning ishlash tezligi ham shunchalik yuqori bo‘ladi. Shuning uchun ham turli xil kompyuter o‘yinlari yoki og‘ir dasturiy ta’minotlardan foydalanish uchun talablari mavjud. Bugungi kunda kompyuterlarda tezkor xotiralarning DDR RAM turi ko‘p qo‘llaniladi. Ularning 5 ta asosiy avlodlari mavjud va ularning ishlash tezligi quyidagi jadvalda keltirilgan:

DDR	200-400 MHz	1600-3200 MB/S
DDR2	400-1066 MHz	3200-6400 MB/S
DDR3	800-2133 MHz	6400-17000 MB/S
DDR4	1600-3200 MHz	12800-25600 MB/S
DDR5	4800-8400 MHz	38400-67200 MB/S

Yuqorida aytilganidek tezkor xotira doimiy xotira va cpu o‘rtasida tashuvchi vazifasini bajaradi. Quyida doimiy xotiralarni ko‘rib chiqamiz.

Doimiy xotira(long-term memory) – Kompyuterda doimiy xotiraning asosiy vazifasi bu ma’lumotlarni uzoq muddat saqlash hisoblanadi. Kompyuter ishlash jarayonida OS^[4] fayllarini o‘qib olishi lozim. OS ma’lumotlarining hajmi kundan kunga kattalashib borgani sababli tizim fayllarini saqlash zaruriyati oshib, ularni saqlovchi texnologiyalari rivojlanishini talab qilmoqda.

Kompyuterlar uchun doimiy xotiraning ilk turlari asosan magnit disklar orqali amalga oshirilgan. Bunda ham tezkor xotira kabi ma’lumotni saqlash 1 va 0 orqali amalga oshirilgan. Faqat magnitli disklarda elektr zaryadi orqali emas balki magnit orqali ma’lumot saqlaydi. Bunda asosan qurilma o‘zida bir qancha sektorlari jamlaydi. Sektorlarda esa magnit qurilma mavjud bo‘lib, bu qurilma magnitlangan bo‘lsa bir aks holda 0 o‘zida saqlagan. Bunday qurilmalar ilk marta ishlab chiqarilganda hajm jihatidan o‘ta katta va iqtisodiy jihatdan qimmat bo‘lgan. Biroq uning ishlash texnologiyasining yaxshi ishlab chiqilganligi sabab uning avlodlari haligacha keng foydalaniladi.

4-rasm. Birinchi magnit disk. RAMAC

5-rasm. 6TB HDD

4-rasmda keltirilgan qurilmaning nomi RAMAC deb nomalanadi va bu birinchi magnit disk hisoblanadi. Ushbu qurilma o'zida 5MB axborotni saqlashga qodir bo'lgan. Bu esa o'sha davr uchun juda katta yutuq xisoblangan. U o'zida 60.96 sm diametrli qalinligi 0.25 sm bo'lgan 50 ta alyumin disk saqlagan. 5-rasmda esa bugungi kundagi magnit disk keltirilgan. Uni hozirda HDD deb yuritishadi. Ushbu diskning o'lchami 10x14.7x2.6 sm ni tashkil qiladi.

Bugungi kunda doimiy xotiraning keng tarqalgan 2 ta yirik turi mavjud. HDD hamda SSD.

HDD(hard disk drive) – qattiq disk qurilmasi. Ushbu qurilmaning tashkiliy qismi 6-rasmda keltirilgan.

6-rasm. HDD qurilmasining ko'rinishi

Ushbu rasimga qaraydigan bo'lsak katta aylana shaklidagi qurilma mavjud. Bu magnit disk bo'lib ma'lumot asosan shu qurilmada saqlanadi. Qolgan qurilmalar asosan shu diskdan o'qish hamda yozish uchun xizmat qiladi. Disk kichik sektorlarga bo'linadi.(7-rasm)

7-rasm. Magnit diskning bo'linishi. (A-aylana(track), B-Geometrik sektor C- disk sektor, D - kluster

8-rasm. Disk sektorining qismlari

Disk sektor o'zida ma'lumot saqlaydi. Eski HDD larda har bir disk sektor o'zida 512 bayt ma'lumot saqlagan. Yangi zamonaviy HDD larda har bir sektor o'zida 4 kilobayt ma'lumot saqlaydi. Magnitlanuvchi kichik qurilma, ya'ni sektordagi ma'lumot saqlovchi qurilmaning o'lchami 100x90x125 nm. Shunday magnit jismlardan bir qanchasi shu sktorda joylashadi. HDD ning tarkibiy qismida diskni aylantiruvchi kichik motor mavjud bo'lib. U bir daqiqada o'rtacha 7200 marta aylanishini ta'minlab beradi. Disk ning ustida undan ma'lumotni o'qish yoki yozish uchun mo'ljallangan qurilma mavjud.(9-rasm)

9-rasm. Magnit diskdan ma'lumotni o'quvchi va yozuvchi qurilma

Qurilmaning uch qismida slider hamda yozuvchi va o'quvchi maydon qurilmasi joylashgan. 10-rasm

10-rasm. Slider, O'quvchi va yozuvchi qurilma

11-rasm. O'quvchi va yozuvchi qurilmaning kattalashgan holati

Ushbu qurilmaning orqa qismida 2 ta kuchli magnit mavjud bo'lib aynan ular orqali magnitlash yoki magnitsizlantirish amalga oshiriladi(12-rasm).

12-rasm. Magnit qurilmaning pastdan va yuqoridan ko'rinishi

Qisqacharoq tushuntirilganda. Ma'lumotni o'qish uchun sektorning adresidagi magnit jismlarning magnitlangan magnitlanmaganligi holatini aniqlab uni 1 va 0 orqali kodlab ma'lumot o'qiladi. Yozish uchun esa kerakli sektorga o'tib ma'lumotni 1 va 0 ko'rinishida yuborib navbat bilan sektor kodlanadi(1 bo'lganda magnit element magnitlantiriladi, aks holda magnitsizligicha qoladi.)

Doimiy xotiralarning yana bir turi bu SSD(solid state drive) – bo'lib zamonaviy texnologiya asosida ishlaydi. Ishlash prinsipi asosan tezkor xotiraning ishlash prinsipiga o'xshaydi. Unda ham integral mikrosxema va uning ichidagi tranzistor hamda kondensatordan(3-rasm) iborat. Ishlashda ma'lumotni 1 va 0 orqali zaryad bor yoki yo'qligiga qarab saqlaydi. SSD ning tezkor xotiradan asosiy farqlari shundaki

kompyuter quvvat mabayidan uzilgan holatda ham o'zida ma'lumot saqlab tura oladi. Keyingi farqi yuqroida kondensator va tranzistorlarning jadval ko'rinishida tuzilishini ko'rib chiqdik. Tezkor xotirada jadval o'lchami 2 bo'lsa SSD da jadval 3 o'lchamli xolda tuziladi. Bunda ma'lumot saqlash HDD ga nisbatan ancha tez hisoblanadi. Shuning uchun SSD hamda HDD disklarda ishlovchi kompyuterlar tezligi o'rtasidagi farq juda katta hisoblanadi. SSD hajm jihatidan HDD ga nisbatan ancha kichik bo'lib kompyuterlarda egallanayotgan joyning ancha qismini tejash orqali effektivligi yanada oshadi.

Albatta SSD HDD ga nisbatan ancha qimmat. Bunga sabab uning ishlab chiqarishiga kerkali bo'ladigan integral mikrosxemalar ishlab chiqish masalasi hisoblanadi.

Lug'atlar

1. short-term memory – Tezkor xotira yoki qisqa muddatli xotira. Kompyuterlarda RAM va ROM.
2. long-term memory – Doimiy xotira. Ma'lumotlarni uzoq muddat davomida saqlovchi xotira qurilmalariga nisbatan aytiladi. HDD SSD USB flesh kabilar.
3. CPU(Central processing unit) - markaziy protsessor. Kompyuterning barcha hisob kitob amallari ushbu qurilmada bajariladi.
4. OS(operation system) - Operatsion tizmi. Texnik qurilmalarning boshqaruvini taminlovchi dasturiy ta'minot. Windows, Linux, MacOS, Android.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. B.Boltaboyev, A.Azamatov, A.Asqarov, M.Sodiqov, G.Azamatova
2. <https://compas.cs.stonybrook.edu/~nhonarmand/courses/sp15/cse502/res/dramop.pdf>
3. <https://www.explainthatstuff.com/how-computer-memory-works.html>
4. <https://computer.howstuffworks.com/ram.htm>
5. https://gigazine.net/gsc_news/en/20160426-creating-magnetic-disk-storage
6. https://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
7. <https://www.lifewire.com/ddr-memory-4785250>
8. <https://www.explainthatstuff.com/integratedcircuits.html>
9. https://hddscan.com/doc/HDD_from_inside.html
10. <https://www.youtube.com/@BranchEducation>